

5. Волощенко, Л. М. Розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія / [Л.М. Волощенко; ДонДУУ]. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – С. 196-198.

6. Волощенко, Л. М. Методический подход к управлению стратегическим развитием финансового рынка в условиях трансформации традиционных моделей / Л. М. Волощенко // Социализация государственной экономической политики : выбор Донбасса как необходимость : коллективная монография / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ; под общ. ред. Л. Б. Костровец. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – С. 415-433.

7. Бойко, С. В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С. В. Бойко // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63). – Т. 1. – С. 187-195.

8. Ковалёва, Ю. Н. Цифровая трансформация банковского сектора России / Ю. Н. Ковалёва // Менеджер. – 2019. – № 4 (90). – С. 125-133.

9. Refinitiv. Как устроен хай-тек в мире финансов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://specialists.ru/refinitiv-kak-ustroen-haj-tek-v-mire-finansov/>

10. Spydell_finance [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://t.me/spydell_finance/2984

УДК 311.3
DOI

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И СТАНОВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ КАК НАУКИ

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье раскрываются основные аспекты зарождения статистической науки в России, предоставлен анализ современной организация статистики в России, изучен процесс возникновения методов

статистики с целью познания хозяйственной и экономической жизни страны. Также изучен материал для формирования статистической методологии, предоставлена историческая справка о переписях населения в период становления статистического анализа, изучены труды российских учёных, занимающихся данными исследованиями.

Ключевые слова: статистика, статистическая наука, статистический учёт, становление, развитие, перепись, методы, эффективность; анализ

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF STATISTICAL THOUGHT AND THE FORMATION OF STATISTICS AS A SCIENCE

**SVETLICHNAYA T.V.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

This article reveals the main aspects of the origin of statistical science in Russia, presents an analysis of the modern organization of statistics in Russia, studies the process of the emergence of statistical methods in order to understand the economic and economic life of the country. The material for the formation of statistical methodology has also been studied, historical information on population censuses during the formation of statistical analysis has been provided, the works of Russian scientists engaged in these studies have been studied.

Keywords: *statistics, statistical science, statistical accounting, formation, development, census, methods, efficiency, analysis*

Постановка задачи. Данное исследование направлено на изучение анализа возникновения статистической мысли и статистики как науки в современном обществе.

Анализ последних исследований и публикаций. Обзор существующих научных работ, связанных с изучением развития статистики как науки, получили своё отражение в трудах таких учёных, как Горшенина М. В. [1], Елисеева И. И. [2], Рыбак О. П. [3], Яковлева Н. А. [4] и других.

Актуальность исследования. Выбранная тема исследования является чрезвычайно актуальной, поскольку статистические исследования затрагивают все стороны хозяйственной деятельности любого государства.

Цель статьи – изучение процесса возникновения статистики как науки и её развитие в современных реалиях.

Изложение основного материала. Развитие статистической мысли и становление статистики как науки в России неотделимы от истории русской экономической мысли, от направления и аспектов развития экономического строя. Развивалась экономика, развивался интерес общества к экономическим процессам, происходящим не только в России, но и в мире в целом. На фоне данных процессов интенсивно развивалась статистическая наука. Возрастало количество методов статистики к познанию хозяйственной и экономической жизни страны, накапливались познания и материал для формирования статистической методологии. Всё это составило первоначальную фундаментальную основу статистической науки в России.

Для того чтобы изучить историю развития статистики, нужно твёрдое понимание, что такое статистика. У этого термина существует масса определений и понятий, основные из них – это наука, изучающая количественную сторону массовых явлений и процессов в неразрывной связи с качественным содержанием. Также существует и такое определение – это отрасль практической деятельности по сбору, накоплению, обработке и анализу цифровых данных, характеризующих население, экономику, образование, промышленность, здравоохранение и другие отрасли народного хозяйства. Обобщая эти два термина, можно сделать вывод, что статистика – это наука об изучении всех практических аспектов жизнедеятельности с количественной стороны на качественной основе.

И если изучать историю статистики в России, то она уходит во времена древности. Статистический учёт на Руси был вызван «жизненными потребностями», прежде всего необходимостью сбора податей с населения.

Однако стоит отметить, что вплоть до XVIII века учётно-статистические операции носили бессистемный характер. Тогда же и появляются первые статистические документы – дозорные, писцовые и учётные книги. В них фиксировались данные учёта зерна, птицы, скота, орудий труда, денег, которыми пользовались монастыри, и князья для контроля над своими вотчинами. Такой устой существования статистики был вплоть до прихода Петра I к власти. Общественная жизнь усложнялась, развивались города, страна была в эпохе реформ и, естественно, статистика перестаёт

быть простым учётом налогов и сборов, а становится целым направлением работы государства.

В 1719 году Петр I своим указом образует Коммерц-коллегию, Берг-коллегию и Мануфактур-коллегию. Их задачей было собирать данные о числе заведений и численности работников, что стало первым случаем статистического учёта рабочих в России.

В начале в России развитие статистической науки началось с описательного направления. Первое статистическое обозрение России было подготовлено русским учёным, географом, статистиком Иваном Кириловым. Его труд носил название «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, и оставил неизреченными трудами Петр Великий». Этот труд был издан в 1727 году, в нём были широко использованы учётно-статистические данные, которые хранились в Сенате, также там использовались данные подворной переписи 1710 г. и первой ревизии 1718 года.

В табл. 1 приведены данные с труда И. К. Кирилова, в котором зафиксирована сводка данных переписи 1710 года.

Таблица 1

Краткие данные подворной переписи 1710 года

Губернии	Количество дворов	Количество людей
Московская	190 826	711 341
Санкт-Петербургская и Ярославская провинция (кроме Пскова и Новгородского уезда)*	108 613	436 383
Киевская	68 009	301 022
Рижская	41 093	217 723
Архангелогородской	68 826	217 449
Казанская	41 441	158 500
Нижегородская	77 615	255 923
Азовская	85 869	304 254
Сибирская	76 052	272 091
ИТОГО	758 394	2 874 685

** Из-за вспышки чумы в Пскове и в Новгородском уезде перепись не состоялась*

Исходя из данных переписи, можно сделать краткий анализ. Всего в указанных губерниях 758 394 дворов, в которых проживали более 2,5 миллиона человек. Самое большое количество дворов в

Московской губернии, а именно 190 826, что в процентном соотношении составляло 25%, из чего можно сделать вывод о том, что четверть всех дворов в России находилась в Московской губернии.

А вот наименьшее количество дворов находилось в Рижской губернии, всего 41 тысяча, что составляло всего лишь 5% от общего числа. Такую же картину приблизительно можно увидеть в количестве людей. Только меньше всего людей жили не в Рижской, а в Казанской губернии (всего 158,5 тысяч человек), что составляло 6% от общего числа проживающих. Однако стоит отметить, что в переписи не могли участвовать крепостные, а только представители дворянства и чиновники.

После реформы 1861 года в России были созданы органы местного самоуправления – земства. Для удовлетворения экономических потребностей округа или провинции этим органам требовались статистические данные. В результате в 1870 году были созданы земские статистические управления (или отделы), которые являются прообразом современных городских и областных статистических управлений. Обширный статистический материал, собранный и разработанный Земским статистическим управлением, стал надёжной основой для углублённых исследований российской экономики, прежде всего российской деревни.

В 1897 году произошло поистине историческое событие – состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи. Исторически сложилось так, что в переписи могли участвовать все жители России, включая бывших крепостных. Целью данной переписи было изучение количества собственного населения, а не увеличение налогового бремени, как это было раньше.

В течение полутора лет власти объясняли населению преимущества переписи. Государство также выбирало кадры, которые могли провести перепись. Для этой цели были выбраны в основном образованные люди. Например, Лев Толстой и Антон Чехов были активными участниками переписи.

Всероссийская перепись зафиксировала численный состав населения, включая территорию Польши, Финляндии, Кавказа и острова Сахалин. Результаты были впервые опубликованы только в 1905 году. Они были опубликованы в 4 томах для каждой области или провинции, а также для четырёх крупнейших городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы и Варшавы.

На рис. 1 отображены результаты национального состава Российской Империи.

По результатам переписи населения было зафиксировано наличие в Российской империи 2-миллионных городов: Москвы и Санкт-Петербурга.

Рис. 1. Национальный состав России в 1897 году, %

На рис. 2 отображён сословный состав России в 1897 году.

Рис. 2. Сословный состав России в 1897 году, %

На рис. 3 отображён религиозный состав России в 1897 году.

Рис. 3. Религиозный состав России в 1897 году, %

Исходя из приведенных выше данных, можно создать определённый образ среднестатистического жителя России того времени, это условный великоросс, который является крестьянином и исповедует православие.

Новый этап в развитии статистики в России начался после распада Российской империи и образования СССР (1918-1930). Этот этап характеризовался исключительной интенсивностью.

Было проведено множество специализированных организованных статистических переписей и исследований. Уже в 1918 году было создано Центральное статистическое управление. Значительным достижением тех лет стало создание первого баланса национальной экономики. Деятельность учёных в Институте конъюнктуры, созданном Н. Д. Кондратьевым, а также в Институте экономики сельского хозяйства, созданном А. В. Чаяновым, занимались статистическими исследованиями.

Последующему развитию советской статистики препятствовало создание административно-бюрократической системы в 1930-е годы, массовые репрессии, затронувшие лучших экономистов и статистиков. Одной из причин репрессий против статистиков стали результаты переписи 1937 года, которые советские власти признали неудовлетворительными – якобы численность населения была занижена по сравнению с ожидаемой нормой численности населения. Уже в 1939 году была проведена

вторая перепись населения, результаты которой были явно завышены.

Ещё одним негативным фактором в развитии статистики в СССР было подчинение её периода решению оперативных задач. Это означало, что главной целью было показать, какой процент запланированной задачи был выполнен. Процессы и показатели, которые не были запланированы, не включены в область статистического исследования. Это привело к ограничению так называемой «моральной» статистики, то есть преступлений, самоубийств и других проявлений девиантного поведения. Статистика смертности развита слабо, и можно также принять во внимание тот факт, что данные о смертности населения были доступны только для официального использования. Такая ситуация сохранялась до 50-х годов, негативно влияя на состояние статистики, а также на уровень доверия к открытым данным.

Во время Великой Отечественной войны статистика решала огромное количество задач по оперативному учёту трудовых и материальных ресурсов. После войны роль статистики возросла. Началась работа по сбалансированию национальной экономики и статистики, начали оценивать ущерб, понесенный в результате войны.

До распада СССР важность статистики была довольно высокой. Для изучения образа жизни различных социально-профессиональных групп населения появились работы по изучению антисоциальных проявлений, были разработаны экономико-статистические модели, внедрены математические методы.

В 1991 году, с распадом СССР, статистика претерпела радикальные изменения. Главной задачей в то время была разработка комплекса мер по адаптации России к рыночной экономике. Первым шагом в этом направлении стал переход на новую систему макроэкономических показателей, таких как: ВВП, индекс потребительских цен, а также внедрение системы национальных счетов (СНС).

Также в России вместо Советского статистического комитета формируется Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат). В 2006 году появилась Федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики в России». Целью этой программы являлось создание

единой системы информационно-статистической поддержки органов власти и общества. Такая программа дала результаты, так как при более эффективном использовании бюджетных средств удалось достичь качественно нового уровня информационной поддержки общества.

В тот же период были проведены крупномасштабные статистические обследования, такие как Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года, сплошное обследование малых и средних предприятий. Такие статистические исследования способствуют эффективному снижению нагрузки на российский бюджет.

За всю современную историю Российской Федерации всеобщая перепись населения проводилась три раза: в 2002, 2010 и 2021 годах. Также отдельно произошла перепись населения Крымского федерального округа в 2014 году, после воссоединения Крыма и России. В 2020 году должна была состояться третья перепись населения, однако из-за пандемии COVID-19 она была перенесена на 2021 год. Впервые перепись населения прошла с использованием электронных технологий. Так, перепись можно было пройти с использованием портала Госуслуг. Однако на данный момент Росстат ещё не опубликовал окончательные итоги переписи.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что статистика в России прошла огромный путь, от учёта податей до целой научно-информационной системы, благодаря которой появилась возможность планирования стратегических федеральных программ развития страны на десятилетия вперёд.

Дальнейшие исследования будут направлены на современное развитие статистической науки в условиях появления современных информационно-аналитических баз.

Список использованных источников

1. Горшенина, М. В. Вклад русских учёных в развитие статистики как науки / М. В. Горшенина, О. В. Горшенина // Молодой учёный. – 2012. – № 12 (47). – С. 190-192 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/47/5921/>

2. Елисеева, И. И. Общая теория статистики: учебник / М. М. Юзбиашев, под ред. И. И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 656 с.

3. Рыбак, О. П. Становление государственной статистики в России / О. П. Рыбак // Вопросы статистики. – 2011. – № 6. – С. 26-34.

4. Теория статистики: учебник / под. ред. проф. Р. А. Шмойловой. – 5-е изд., перераб. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 656 с.

5. Яковлева, Н. А. Зарождение статистической науки в России. Современная организация статистики в Российской Федерации / Е. С. Тюпина // Материалы научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». – Орел : Орловский ГАУ, 2016. – 6 с.

6. Хронология российской статистики: материалы сайта Федеральной службы статистики. – М. : Росстат, 2020. – 4 с.

УДК 656.614.3

DOI

ДОСТОВЕРНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ: НАУЧНЫЙ ПОДХОД

СИЧКАР И.А.,
старший преподаватель
кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены проблемы обеспечения реальности оценки всех элементов финансовой отчётности и влияние различных методов оценки на достоверность и качество учётной информации с целью принятия управленческих решений. Проанализирована терминология понятия «оценка», предложенная различными учёными-экономистами с точки зрения теоретического и практического применения. Денежная оценка является условием, при наличии которого бухгалтерский учёт может осуществляться.

***Ключевые слова:** оценка, ценность, стоимость, учётная категория, пользователи, финансовая отчётность, себестоимость, хозяйственные операции*